

SEDAÇÃO CONSCIENTE NA ODONTOLOGIA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 01/06/2024](#)

CONSCIOUS SEDATION IN DENTISTRY

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11415516

Wetilla Rayanne Gonçalves Carvalho Leiser¹, Tássia Silvana Borges², Marco Antonio Pereira dos Santos Junior³, Fernanda Fresneda Villibor⁴

RESUMO

Introdução: A sedação consciente com óxido nitroso e oxigênio (N₂O/O₂) na odontologia é uma técnica de inalação que visa reduzir a ansiedade e promover relaxamento durante procedimentos odontológicos. Utilizando uma máscara nasal, o “gás do riso” oferece sedação leve a moderada, permitindo ao paciente permanecer consciente e colaborativo. Este método é especialmente útil para pacientes com odontofóbicos, sendo seguro para várias faixas etárias, inclusive para pacientes pediátricos, com o intuito de melhorar a cooperação. **Objetivos:** Esta revisão integrativa analisa a eficácia da analgesia relativa com N₂O/O₂ em procedimentos odontológicos. **Metodologia:** Foram pesquisados artigos entre 2018 e 2023 nas plataformas acadêmicas *PubMed*, *BVS* e *Google Scholar*. No total, foram identificados 44 artigos, dos quais 16 foram incluídos para análise. **Resultados:** Os resultados indicam que a sedação consciente com óxido nitroso e oxigênio é eficaz na redução da ansiedade e contribui

para um ambiente odontológico mais relaxante, resultando em maior cooperação do paciente e conforto durante os procedimentos. **Conclusão:** Este estudo oferece uma visão abrangente da aplicação do óxido nitroso na odontologia, ressaltando suas vantagens em termos de redução de ansiedade e maior conforto para os pacientes. Esses resultados reforçam a utilidade do uso do N₂O/O₂ como uma ferramenta eficaz para melhorar a experiência do paciente em procedimentos odontológicos.

Palavras-chave: Sedação Consciente, Odontologia, Ansiedade ao Tratamento Odontológico.

ABSTRACT

Introduction: Conscious sedation with nitrous oxide and oxygen (N₂O/O₂) in dentistry is an inhalation technique aimed at reducing anxiety and promoting relaxation during dental procedures. Using a nasal mask, the “laughing gas” provides mild to moderate sedation, allowing the patient to remain conscious and cooperative. This method is especially useful for patients with dental phobia, being safe for various age groups, including pediatric patients, with the aim of improving cooperation. **Objectives:** This integrative review analyzes the efficacy of relative analgesia with N₂O/O₂ in dental procedures. **Methodology:** Articles between 2018 and 2023 were searched on academic platforms such as PubMed, BVS, and Google Scholar. In total, 44 articles were identified, of which 16 were included for analysis. **Results:** The results indicate that conscious sedation with nitrous oxide and oxygen is effective in reducing anxiety and contributes to a more relaxing dental environment, resulting in greater patient cooperation and comfort during procedures. **Conclusion:** This study provides a comprehensive view of the application of nitrous oxide in dentistry, emphasizing its advantages in terms of anxiety reduction and greater comfort for patients. These results reinforce the usefulness of using N₂O/O₂ as an effective tool to improve the patient experience in dental procedures.

Keywords: Conscious Sedation, Dentistry, Anxiety in Dental Treatment

1 INTRODUÇÃO

O temor associado às visitas ao dentista representa uma barreira comum ao tratamento odontológico, podendo resultar em emergências médicas e sérios problemas sistêmicos devido à deterioração da saúde bucal.

Embora as estratégias de abordagem comportamental sejam a primeira opção para enfrentar o medo do paciente, sua eficácia pode ser limitada, especialmente em procedimentos cirúrgicos ou em pacientes traumatizados em relação ao tratamento odontológico. Quando essas abordagens não obtêm sucesso, a sedação consciente, que utiliza uma combinação de óxido nitroso e oxigênio (N₂O/O₂), emerge como uma alternativa, reduzindo o medo e facilitando o tratamento Picciani, (2014).

Picciani (2014), mensura que o óxido nitroso (N₂O) é um gás incolor de aroma adocicado, apresentando baixa solubilidade sanguínea e rápida difusão pelas membranas alveolares. Isso resulta no aumento das concentrações tanto alveolar quanto cerebral em segundos. Quando combinado com oxigênio, exerce sua influência sobre o sistema nervoso central, promovendo controle da ansiedade e induzindo um estado de relaxamento. Então a saturação inicial do sangue e do cérebro com N₂O ocorre entre 3 a 5 minutos após o início do uso. O N₂O demonstra efeitos ansiolíticos, relaxantes e levemente analgésicos, proporcionando vantagens notáveis no tratamento de indivíduos com histórico desfavorável em relação a procedimentos dentários.

A recomendação da aplicação de sedação consciente com óxido nitroso não é apenas para pacientes odontofóbicos, mas também para aqueles com distúrbios físicos e/ou mentais e crianças. Essa abordagem é especialmente indicada para pacientes com alteração de pressão arterial, proporcionando estabilidade e melhorando a saturação de oxigênio durante procedimentos odontológicos, tendo uma rápida absorção e eliminação do N₂O Costa (2011).

Os impactos do medo, ansiedade e fobia associados ao tratamento odontológico têm sido extensivamente estudados. Pesquisas recentes

destacam esses elementos como causadores de elevados índices de doenças bucais e manifestações sistêmicas, tornando-se um problema de saúde pública. Com os avanços na Odontologia, uma técnica amplamente utilizada para esse público é a aplicação de óxido nitroso em concentração variável de 10% a 70% que irão aumentando gradativamente até que o efeito clínico seja alcançado. Essa abordagem reduz a dor, a ansiedade, aumenta a analgesia e o relaxamento, resultando em maior cooperação.

Este estudo tem como objetivo analisar a eficácia da aplicação da sedação consciente com óxido nitroso e oxigênio (N₂O/O₂) em procedimentos odontológicos. Busca-se proporcionar um ambiente odontológico mais confortável e acessível, utilizando a sedação consciente com óxido nitroso como estratégia para reduzir a ansiedade e melhorar a experiência do paciente durante os procedimentos.

2 DESENVOLVIMENTO

Essa revisão integrativa de literatura foi realizada para examinar as aplicações práticas da sedação consciente com óxido nitroso e oxigênio (N₂O/O₂) na odontologia, analisando suas indicações e contra indicações. Considerando a preocupação com o elevado número de pessoas que enfrentam ansiedade e medo durante procedimentos odontológicos, nossa pergunta central é: quais são as orientações e restrições para a sedação com óxido nitroso?

Os critérios de seleção englobam artigos completos publicados entre 2018 e 2023 que abordassem diretamente nossa pergunta principal. Além disso, a literatura clássica anterior a esse período foi incluída, enquanto excluem-se duplicatas e artigos que não atendessem aos critérios estabelecidos. A pesquisa foi realizada em diversas bases de dados, explorando publicações relacionadas ao tema entre janeiro de 2018 e dezembro de 2023. Utilizamos a *National Library of Medicine (PUBMED)*, *Virtual Health Library (BVS)* e *Academic Google*, utilizando Descritores em Ciência da Saúde (DECS) como *Sedação Consciente/Conscious Sedation*,

Odontologia/*Dentistry* e Ansiedade ao Tratamento Odontológico/*Dental Treatment Anxiety*.

Dos dados coletados foram incluídos títulos, autores, ano de publicação, tipo de pesquisa e objetivos. Selecionou-se artigos que empregaram diversas metodologias, como revisões sistemáticas, revisões de literatura e estudos de casos clínicos. A tabela 01 descreve o quantitativo de artigos encontrados no período analisado.

Tabela 1 – Tabela de variáveis do estudo

PLATAFORMA DE PESQUISA	PUB MED	BVS	GOOGLE ACADÊMICO
LEITURA SELETIVA	48 artigos	05 artigos	44 artigos
ARTIGOS EXCLUIDOS	41 artigos	02 artigos	41 artigos
LEITURA CRÍTICA	07 artigos	03 artigos	06 artigos
Total de artigos escolhidos para base do estudo			16 artigos incluídos após leitura dos artigos principais

Fonte: Próprio autor

A tabela 02 Demonstra os artigos incluídos e seus resumos para melhor compreensão do tema.

Tabela 2 – Quadro metodológico

Título/ Autor/ Ano	Objetivo	Resultados	Conclusão
<p>Sedação consciente com óxido nitroso em pacientes com ansiedade. LIMA, et. al. 2023.</p>	<p>O presente estudo tem por objetivo discutir como a sedação consciente com óxido nitroso e oxigênio pode auxiliar no atendimento odontológico em pacientes com ansiedade. Realizou-se um estudo de uma revisão de literatura onde foram pesquisados livros, dissertações e artigos científicos selecionados através de busca nas seguintes bases de dados: Google Acadêmico e <i>SCIELO</i>.</p>	<p>A utilização do óxido nitroso e oxigênio proporciona um estado relaxante no paciente, no qual o limiar de medo diminui, facilitando o condicionamento na cadeira odontológica. A técnica deve ser conduzida por um profissional habilitado e qualificado a fim de proporcionar uma sedação segura e eficaz, resultando em um paciente menos ansioso, nervoso e tenso, tornando o atendimento humanizado.</p>	<p>A sedação consciente com óxido nitroso é uma técnica eficaz para o controle do comportamento de pacientes com ansiedade proporcionando diversos benefícios para o paciente e o cirurgião-dentista.</p>

<p>Estresse e comportamento infantil durante tratamento restaurador sob técnicas não farmacológicas e sedação: uma série de casos. MOTERANE, M. et. al. 2023.</p>	<p>Avaliar o comportamento e o estresse de crianças submetidas a tratamento restaurador com e sem sedação.</p>	<p>Cerca de 78,5% das crianças melhoraram o seu comportamento da primeira para a segunda visita. A curva de cortisol salivar da primeira consulta manteve-se na segunda consulta para 21,4% das crianças, mas variou nos restantes participantes.</p>	<p>A maioria das crianças apresentou melhor comportamento e menor estresse quando a sedação foi somada às técnicas não farmacológicas durante o atendimento odontológico.</p>
<p>Controle da ansiedade no ambiente odontológico. GUIMARÃES, B. D. B. 2023.</p>	<p>O objetivo deste estudo é apresentar os principais métodos de controle da ansiedade no ambiente odontológico, visando capacitar o cirurgião-dentista para</p>	<p>A revisão de literatura revelou que existem diversas abordagens para o controle da ansiedade no consultório odontológico. Os métodos farmacológicos incluem o uso</p>	<p>A ansiedade é uma ocorrência frequente no ambiente odontológico e pode impactar negativamente a experiência do paciente e o sucesso do tratamento. É fundamental que a equipe</p>

diagnosticar e gerenciar efetivamente a ansiedade dos pacientes durante o atendimento, com o intuito de evitar complicações e garantir uma experiência positiva para o paciente.

de benzodiazepínicos, canabidiol, herbais fitoterápicos, óxido nitroso, anti-histamínicos, entre outros. Além disso, métodos não-farmacológicos como música, hipnose e intromissão também foram identificados como eficazes no manejo da ansiedade durante o tratamento odontológico. Cada método possui suas indicações específicas e o cirurgião-dentista deve avaliar o perfil do paciente e a gravidade da ansiedade para escolher a

odontológica esteja familiarizada com os métodos de controle da ansiedade, sejam eles farmacológicos ou não-farmacológicos, a fim de oferecer um atendimento seguro, confortável e eficaz para cada paciente. A escolha do método de manejo da ansiedade deve ser individualizada e baseada nas necessidades e características de cada paciente.

		abordagem mais adequada.	
<p>Manejos para minimizar o desconforto de pacientes no consultório odontológico. GONÇALVES, D. M. L. JORGE, T. G. F. 2023.</p>	<p>O objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão de literatura qualitativa dos últimos cinco anos (2018 a 2022) para identificar as principais causas de medo/ansiedad e em pacientes no contexto odontológico e conhecer as diversas técnicas e manejos disponíveis para tornar os procedimentos odontológicos mais rápidos, confortáveis e seguros, minimizando possíveis medos e traumas.</p>	<p>A revisão identificou que as principais causas de ansiedade odontológica incluem a percepção de dor, perda de controle, relatos de experiências negativas de pessoas próximas, experiências prévias traumáticas e o medo da anestesia. Quanto às técnicas e manejos para lidar com a ansiedade, as mais frequentemente encontradas foram a abordagem “mostrar-dizer-fazer”, distração,</p>	<p>Conclui-se que a ansiedade odontológica é um fenômeno multifatorial, influenciado por diversas causas. Existem diversas técnicas e manejos disponíveis comprovadamente eficazes para minimizar a ansiedade e tornar os procedimentos odontológicos mais confortáveis para os pacientes. No entanto, é essencial adotar uma abordagem individualizada e humanizada, levando em consideração as</p>

		<p>abordagens farmacológicas, modelagem, entre outras.</p>	<p>necessidades e os medos específicos de cada paciente. Cabe aos profissionais de odontologia capacitar-se para analisar cada caso isoladamente e selecionar os manejos mais adequados para garantir uma experiência positiva e segura para seus pacientes.</p>
<p>Atendimento odontológico aos pacientes com transtorno do espectro autista (TEA): manejo, abordagens comportamentais e diretrizes. RODRIGUES, J. S. S. et. al. 2023</p>	<p>O objetivo deste artigo é relatar um caso clínico de paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e apresentar as principais técnicas de manejo comportamental que podem ser utilizadas</p>	<p>O relato de caso clínico demonstrou que o atendimento de pacientes com TEA no ambiente odontológico apresenta desafios específicos, que devem ser abordados de</p>	<p>Conclui-se que a aplicação correta das técnicas de manejo comportamental no atendimento de pacientes com TEA é fundamental para garantir um tratamento eficaz e seguro,</p>

pelo cirurgião-dentista durante o atendimento, visando alcançar resultados de qualidade com base no comportamento do paciente.

acordo com a individualidade e o nível de espectro de cada paciente. No entanto, ao obter conhecimentos teóricos e técnicos adequados, é possível realizar um tratamento eficaz e de qualidade, levando em consideração o comportamento de cada paciente. Isso inclui a avaliação responsável de cada caso individualmente, o uso de materiais adaptados conforme a necessidade de cada paciente, e a organização de atividades de forma

considerando tanto a saúde bucal quanto a saúde mental dos pacientes. É necessário que o cirurgião-dentista esteja preparado para atender cada caso individualmente, utilizando estratégias adaptadas e organizadas para proporcionar uma experiência positiva e minimizar possíveis danos decorrentes da má adaptação dos conhecimentos técnicos aplicados.

		<p>precisa e programada para proporcionar previsibilidade e reduzir a ansiedade dos pacientes com TEA durante o atendimento odontológico.</p>	
<p>Estratégias de manejo para pacientes adultos com ansiedade odontológica na clínica odontológica: uma revisão sistemática. HOFFMANN, B. et. al. 2022.</p>	<p>A odontofobia pode ser tratada de diferentes maneiras, e o objetivo deste estudo é eventualmente revisar quais métodos são atualmente aceitos e quais são os mais eficazes.</p>	<p>Dos ECR avaliados podemos destacar que existem diferentes métodos na literatura, igualmente eficazes e certamente condicionados pela condição sistêmica do paciente. Outro capítulo, em vez disso, acaba sendo aquele ligado ao manejo do paciente sindrômico.</p>	<p>É claro que existem diferentes métodos e formas igualmente diferentes de lidar com os nossos pacientes em caso de não cooperação no caso de atendimento odontológico. Além do manejo adequado pelo clínico, na literatura são efetivamente relatados</p>

			métodos ligados a distrações audiovisuais, hipnose ou métodos farmacológicos que produzem sedação consciente.
Protocolo clínico para atendimento de pacientes adultos com a utilização de óxido nitroso na odontologia. SANTOS, A. P. S. et. al. 2022.	Ressalta a importância da atualização dos cirurgiões dentistas em protocolo clínico para atendimento de pacientes adultos com utilização de óxido nitroso.	A sedação consciente com óxido nitroso é estimável por oferecer restrição da ansiedade e dor, mantendo um nível seguro da consciência. Dado isso, o N ₂ O (óxido nitroso) não deve ser administrado em concentração superior a 70%, e para assegurar a oxigenação ideal do paciente, os	A sedação consciente possui importantes características, diminuindo a ansiedade, é seguro por oferecer baixo risco de efeitos adversos. Ademais, possui rápido efeito após a administração, e rápida eliminação. Assim, além de estar habilitado para realizar a sedação, o profissional tem que estar em

		30% restantes devem ser de oxigênio.	constante atualização.
<p>A Utilização Do Óxido Nitroso Na Sedação Consciente Em Pacientes Pediátricos Na Odontologia.</p> <p>MACHADO. A. G. S, LABUTO, M. M. 2022.</p>	<p>Apontar a importância do óxido nitroso para a sedação consciente de pacientes pediátricos.</p>	<p>O artigo discute a eficácia e segurança da sedação consciente com óxido nitroso em procedimentos odontológicos, destacando a importância dessa técnica para reduzir o medo e a ansiedade dos pacientes, principalmente crianças, durante o tratamento. A sedação consciente proporciona um estado de relaxamento e conforto, permitindo a realização do procedimento de forma mais</p>	<p>A sedação com óxido nitroso é descrita como eficaz e segura por diversos profissionais em atendimentos odontopediátricos, proporcionando um ambiente tranquilo e confortável para os pacientes. A técnica permite um controle preciso da dose administrada, com início de ação e recuperação rápidos, sem efeitos colaterais clinicamente significativos. Embora não tenha efeitos analgésicos, a sedação</p>

tranquila e eficiente. É ressaltada a necessidade de uma avaliação cuidadosa do paciente antes da administração da sedação, levando em consideração fatores como estado de saúde, cooperação e aceitação da técnica. São mencionadas as contra indicações e desvantagens da sedação com óxido nitroso, bem como os cuidados e monitoramento necessários durante o procedimento para garantir a segurança e eficácia do tratamento.

consciente reduz o choro e o medo, mantém o estado de alerta da criança, apresenta sinais vitais favoráveis em pacientes não cooperativos e permite uma respiração normal após o tratamento.

<p>Sedação Consciente Do Paciente Odontológico Com Óxido Nitroso.</p> <p>NASCIMENTO, L. P. 2021.</p>	<p>Realizar uma revisão de literatura acerca do uso do óxido nitroso na sedação consciente do paciente odontológico e apresentar as indicações odontológicas referentes à prescrição desse.</p>	<p>A utilização do N₂O na sedação inalatória visa elevar o limite de percepção de dor do paciente, além de facilitar o controle do comportamento do mesmo. Essa técnica deve ser conduzida pelo profissional qualificado, a fim de proporcionar uma sedação terapêutica segura e eficiente, que resultará na redução do quadro ansioso, tornando viável a realização do procedimento odontológico de modo humanizado. Indica-se a sedação inalatória</p>	<p>A sedação consciente, através do uso do N₂O é relevante e proporciona diversos benefícios, sendo necessário avaliar cada caso individualmente. Cabe ao Cirurgião-Dentista habilitado conhecer os métodos farmacológicos de sedação consciente a fim de proporcionar ao paciente um tratamento humanizado e inovador, visando à democratização da técnica no Brasil.</p>
--	---	---	---

		<p>assistidas na odontologia, em pacientes ASA I e ASA II para atendimento eletivo e ASA III para atendimento de emergência, principalmente em pacientes infantis não cooperativos, quando esses apresentam reflexo de vômito e/ou desmaios recorrentes, dificuldade para suportar procedimentos demorados e histórico de odontofobia. Sendo contraindicado para pacientes com obstrução nasal.</p>	
<p>Sedação consciente no consultório</p>	<p>Revisão da literatura a fim de descrever os</p>	<p>Foram selecionados 200 artigos de</p>	<p>A sedação consciente é o recurso mais</p>

<p>odontológico. FRAGA, D. M. P. 2021.</p>	<p>tipos de sedações utilizadas no tratamento odontológico.</p>	<p>acordo com critérios pré- estabelecidos para uma revisão integrativa. Após a seleção, cinco artigos foram escolhidos para compor a revisão.</p>	<p>indicado para casos de pacientes com ansiedade, na hora do tratamento odontológico. O uso do Óxido nitroso e oxigênio é uma opção para um pós-operatório mais favorável.</p>
<p>Uso da sedação consciente com óxido nitroso e oxigênio na odontologia. NAZARIO, T. B. 2020.</p>	<p>O objetivo deste trabalho é relatar um caso clínico em que o paciente foi submetido ao tratamento odontológico periodontal sob efeito de sedação consciente por meio de óxido nitroso associado ao oxigênio, destacando a importância do controle efetivo do medo e da</p>	<p>O relato de caso clínico demonstrou que a utilização da sedação consciente por meio de óxido nitroso associado ao oxigênio foi eficaz no controle do medo e da ansiedade do paciente durante o tratamento odontológico periodontal. Isso contribuiu para</p>	<p>Conclui-se que o uso da sedação consciente, como no caso do óxido nitroso associado ao oxigênio, é uma estratégia eficaz para o controle do medo e da ansiedade no ambiente odontológico. Essa abordagem possibilita um tratamento mais seguro, com maior</p>

	<p>ansiedade no ambiente odontológico.</p>	<p>a execução do trabalho com maior qualidade e segurança, além de proporcionar uma experiência mais confortável para o paciente.</p>	<p>qualidade e conforto para o paciente, além de facilitar a execução dos procedimentos pelo profissional. A utilização adequada da sedação consciente pode contribuir significativamente para o sucesso do tratamento odontológico, especialmente em casos em que o medo e a ansiedade do paciente representam um obstáculo para a saúde bucal e a atividade profissional do cirurgião-dentista.</p>
<p>Diretriz de técnica de</p>	<p>O objetivo deste artigo é</p>	<p>A sedação por inalação de</p>	<p>As diretrizes de aplicação da</p>

sedação inalatória com óxido nitroso e oxigênio em pacientes ambulatoriais odontológicos. ZHONGHUA, K. 2019.

apresentar e discutir as diretrizes de aplicação da sedação por inalação de óxido nitroso-oxigênio no tratamento ambulatorial odontológico, com foco na segurança, praticabilidade e eficácia dessa técnica.

óxido nitroso-oxigênio é uma técnica madura e segura, utilizada com sucesso há quase 20 anos na China. Muitos casos clínicos têm demonstrado a eficácia e a capacidade dessa técnica em aliviar a ansiedade e a dor dos pacientes durante procedimentos odontológicos.

sedação por inalação de óxido nitroso-oxigênio representam um avanço significativo na padronização e popularização desta técnica no ambiente ambulatorial odontológico. Ao fornecer orientações detalhadas sobre indicações, procedimentos operacionais, segurança ocupacional e tratamento de reações adversas, essas diretrizes podem ser uma referência valiosa para profissionais de odontologia que utilizam essa técnica para alívio da

			ansiedade e da dor em seus pacientes.
<p>Avaliação da eficácia da sedação inalatória com óxido nitroso nos níveis de ansiedade e dor de pacientes submetidos a tratamento endodôntico em dente vital: um estudo prospectivo randomizado e controlado.</p> <p>GUPTA, P. D. 2019.</p>	<p>O objetivo deste estudo é observar a eficácia do óxido nitroso no alívio da ansiedade e dor do paciente durante o tratamento endodôntico de um dente vital.</p>	<p>Foi observada redução significativa nos níveis de ansiedade e dor dos pacientes durante a abertura do acesso endodôntico, incluindo redução significativa na dor durante a administração de anestesia local sob sedação com óxido nitroso.</p>	<p>A sedação consciente com óxido nitroso é uma técnica útil para complementar o arsenal utilizado no tratamento de dentes com pulpite irreversível sintomática.</p>
<p>Sedação Consciente em Odontologia.</p> <p>FIORILLO, Luca. 2019.</p>	<p>O objetivo deste artigo é discutir a importância da administração de anestesia local durante procedimentos odontológicos invasivos, além de enfatizar a</p>	<p>O artigo destaca que a administração de anestesia local é fundamental durante procedimentos odontológicos invasivos e que a combinação</p>	<p>Este artigo conclui que a busca por medicamentos mais seguros para os pacientes pode ter efeitos benéficos tanto para eles quanto para os</p>

	<p>utilidade da combinação de medicamentos para ansiólise com anestesia local em determinados casos. Além disso, busca-se destacar a necessidade de ajustar o nível de sedação individualment e para garantir um equilíbrio adequado entre as necessidades do paciente, do profissional de odontologia e a segurança do procedimento.</p>	<p>com medicamentos para ansiólise pode ser benéfica em certos casos. Além disso, ressalta a importância de ajustar o nível de sedação de forma individualizada para garantir o sucesso do procedimento e a segurança do paciente. Também são apresentados métodos utilizados pela odontologia para praticar a sedação consciente, oferecendo uma visão geral do estado atual dessa prática na área.</p>	<p>profissionais de odontologia. Destaca-se a importância de continuar pesquisando e desenvolvendo métodos de sedação consciente que garantam a eficácia do tratamento, o conforto do paciente e a segurança do procedimento.</p>
<p>Eficácia e segurança da</p>	<p>Analisar a utilização da</p>	<p>Sedação consciente foi</p>	<p>A sedação consciente com</p>

sedação consciente com óxido nitroso no tratamento pediátrico odontológico: uma revisão de estudos clínicos. MILENA, M. T. et. al. 2018.

sedação consciente com óxido nitroso/oxigênio, sua eficácia e segurança durante o tratamento pediátrico.

eficaz no tratamento odontopediátrico e segura quando realizada por profissionais treinados para exercer esta aplicação em determinados pacientes, sendo estes corretamente avaliados quanto a estarem aptos a receber a sedação. Nos demais resultados, foi obtido bom atendimento, com diminuição do choro e estado de alerta da criança, ao combinar, por exemplo, manejo comportamental com óxido nitroso, o medo diminuiu ainda

óxido nitroso foi uma técnica segura e eficaz para utilização em crianças, desde que o profissional seja habilitado e a criança apta para passar pelo processo de sedação inalatória.

		<p>mais, entretanto, não foi apresentado efeitos analgésicos na maioria dos casos e não houve diminuição no tempo de consulta com o uso do óxido nitroso, embora, também não requereu maior número de seções.</p>	
<p>Sedação de crianças em tratamento odontológico. ASHLEY, P. F. CHAUDHARY, M. MATHARU, L. L. 2018.</p>	<p>O objetivo deste artigo é analisar estratégias baseadas em evidências para atenuar e aliviar a ansiedade odontológica, considerando tanto abordagens comportamentais psicoterapêuticas quanto intervenções</p>	<p>Intervenção farmacológica, incluindo a analgesia relativa com óxido nitroso, a sedação intravenosa consciente e a sedação oral, pode apresentar efeitos colaterais indesejáveis, riscos e contra</p>	<p>Em conclusão, estratégias comportamentais psicoterapêuticas são preferíveis na redução da ansiedade odontológica devido à sua eficácia, baixos riscos e custos menores em comparação com</p>

	farmacológicas, como a analgesia relativa com óxido nitroso.	indicações, além de aumentar o custo e a disponibilidade do tratamento odontológico.	intervenções farmacológicas. No entanto, é importante considerar as necessidades individuais dos pacientes e a gravidade da ansiedade, utilizando uma abordagem personalizada para cada caso clínico.
--	--	--	---

3 Resultados e Discussão

Segundo CFO (Conselho Federal de Odontologia), regulamentada pela RESOLUÇÃO CFO-51, 30 de abril de 2004, baixa normas para habilitação do CD na aplicação da analgesia relativa ou sedação consciente, com óxido nitroso. Os profissionais habilitados no Brasil para realizar a sedação consciente com óxido nitroso incluem Cirurgiões-Dentistas que obtiveram a devida qualificação de acordo com as normas estabelecidas pelo Conselho Federal de Odontologia, assegurando que os profissionais estejam capacitados para oferecer uma sedação terapêutica eficiente durante procedimentos odontológicos.

Sonis (1996) diz que o uso do óxido nitroso é benéfico em casos de ansiedade, doenças cardiovasculares, doenças respiratórias não obstrutivas, enfermidades hepáticas, oncológicas, renais, distúrbios neurológicos, distúrbios endócrinos (incluindo diabetes), alergias (exceto ao látex, devido às antigas máscaras feitas desse material; as atuais são "latex free"), desordens nutricionais, leucemia e anemia.

Parbrook (1968) aborda que esse gás pode ser empregado no tratamento regular de pacientes odontopediátricos, sendo seguro e eficaz. Ele exerce uma influência decisiva no comportamento, reduzindo os níveis de ansiedade ao longo das consultas. Além disso, Veerkamp (1995), diz que é eficaz para pacientes com doenças crônicas.

Conforme Picciani (2014) a sedação consciente com N₂O/O₂ oferece diversas vantagens, como início rápido de ação após a administração, atingindo o efeito clínico máximo em 3 a 5 minutos, a profundidade da sedação é facilmente ajustável, permitindo variações.

Ainda, Pacciani (2014) ressalta que a técnica de sedação inalatória destaca-se por suas vantagens, incluindo a ocorrência limitada de efeitos adversos e toxicidade, rápida reabsorção e recuperação, administração personalizada conforme as necessidades individuais, controle preciso de duração e intensidade por profissionais habilitados. Além disso, ela abrange pacientes com problemas sistêmicos, como doenças cardiovasculares e distúrbios convulsivos.

Para Rodrigues (2015) seu uso é contraindicado para pacientes respiradores bucais ou com obstrução nasal, portadores de infecções respiratórias agudas, ansiedade severa, doença pulmonar obstrutiva crônica, pacientes tratados com bleomicina, portadores de sequência de Pierre Robin, síndrome de Goldenhar e síndrome Treacher Collins, ou seja, não se indica a sedação por inalação em pacientes que apresentam dificuldade em inalar, pois esses são mais suscetíveis a manifestações de insuficiência respiratória, além de pacientes sob quimioterapia e gestantes no primeiro trimestre.

Fiorillo (2019) diz que a sedação com óxido nitroso é contraindicada em pacientes com obstrução das vias aéreas superiores, pacientes psicóticos, com doenças sistêmicas graves, ou problemas pulmonares crônicos, como a doença pulmonar obstrutiva crônica.

São contraindicações ao uso do óxido nitroso: pacientes com medicação psicotrópica, que estejam com algum tipo de infecção respiratória; pacientes com algum problema de comportamento severo, que impossibilita o uso da máscara nasal; doenças pulmonares crônicas obstrutivas e/ou com recomendações específicas, as dificuldades clínicas desta técnica são para pacientes com necessidade de cooperação mínima por parte dele; pacientes que possuam algum tipo de deformidade maxilo facial e que obstruem as vias aéreas; mulheres grávidas a partir do terceiro trimestre de gestação Bosco (2013) e Machado (2011).

Além das desvantagens mencionadas, encontram-se as relacionadas ao alto investimento inicial, equipamento é muito caro, ocupação de espaço clínico para o equipamento e a necessidade de curso teórico-prático de habilitação Picciani (2014).

Ferrari (2012) diz que no âmbito da competência profissional, observa-se uma distinção clara entre as áreas de atuação de cirurgiões-dentistas e médicos anestesistas. Enquanto os primeiros são capacitados e habilitados para realizar procedimentos odontológicos, incluindo a administração de sedação consciente, como o óxido nitroso, os segundos têm expertise em sedação profunda e anestesia geral. Essa delimitação de competências cria uma fronteira que ambas as profissões procuram resguardar em suas práticas clínicas.

A segurança do paciente emerge como uma preocupação central e inegociável em qualquer procedimento médico ou odontológico. Nesse contexto, a discussão se intensifica em relação a quem possui o treinamento mais abrangente e a capacidade técnica para assegurar a segurança durante a sedação. Enquanto os médicos anestesistas argumentam a favor de sua formação especializada neste campo, os cirurgiões-dentistas reivindicam sua competência em sedação consciente, especialmente para procedimentos odontológicos específicos Ferrari (2012).

A regulamentação legal, por sua vez, apresenta nuances e divergências significativas em diferentes países. Alguns possuem diretrizes claras sobre quem está autorizado a administrar diferentes níveis de sedação, enquanto outros adotam abordagens mais flexíveis ou sujeitas a interpretações variadas. Essa variação regulatória pode ser um ponto de conflito adicional entre as duas profissões Ferrari (2012).

O cirurgião-dentista que atende crianças com necessidades especiais enfrenta situações que muitas vezes demandam o uso de analgesia, sedação ou até mesmo anestesia geral. Dentre os medicamentos frequentemente empregados, destacam-se benzodiazepínicos, hidrato de cloral, sedação inalatória com óxido nitroso, sedação venosa e anestesia geral Andrade (2015).

Além da sedação consciente promovida pelo óxido nitroso, há outro método que pode chegar a esse fim: a utilização dos benzodiazepínicos, que visa diminuir a ansiedade do paciente ao tratamento odontológico. Para Cogo (2006) os benzodiazepínicos estão entre as drogas mais largamente prescritas e empregadas em todo o mundo, constituindo a principal modalidade terapêutica para o tratamento de desordens relacionadas à ansiedade.

Essas substâncias podem ser categorizadas com base na duração de sua ação ansiolítica e sedativa:

1. Diazepam: Classificado como um agente de longa duração, com uma meia-vida de eliminação entre 24 e 72 horas. Apesar dos efeitos clínicos desaparecerem em 2 a 3 horas, a sonolência e o prejuízo na função psicomotora podem persistir devido à produção de metabólitos ativos Loeffler (1992).
2. Lorazepam: Distingue-se do diazepam por não gerar metabólitos ativos, com o término de seus efeitos observado após 6 a 8 horas. Devido a essa característica e à sua baixa propensão para efeitos

paradoxais, alguns autores o consideram como o agente ideal para a sedação consciente de pacientes idosos Matear e Clarke (1999).

3. Alprazolam: Apresenta concentrações plasmáticas mais elevadas de 1 a 2 horas após administração, com uma duração de ação de 12 a 15 horas Matear e Clarke (1999).
4. Midazolam: Possui propriedades ansiolíticas, miorelaxantes, anticonvulsivantes e psicosedativas. Sua eliminação é rápida, ocorrendo através da degradação no fígado, independentemente da via de administração Fukuta (1994).
5. Triazolam: Classificado como um benzodiazepínico de curta duração, comparável ao lorazepam como medicação pré-anestésica, mas com início de ação mais rápido (30 a 60 minutos) e recuperação mais breve, em torno de 2 a 4 horas Berthold (1993), Dionne (2002), Goodchild (2003).

Conforme Andrade (2015) ressalta-se que além da utilização de benzodiazepínicos, existe outro método para alcançar esse objetivo: a “anestesia geral”. No entanto, é contraindicada para pacientes que, no dia do procedimento, apresentem resfriado, febre, bronquite, crise asmática ou insuficiência cardíaca descompensada. Assim, destaca-se a importância de os profissionais estarem atentos às alterações que os pacientes possam apresentar, permitindo o diagnóstico adequado e a decisão sobre a realização ou não da anestesia geral.

Observa-se que a anestesia geral proporciona inconsciência, redução da sensibilidade dos nervos sensoriais e supressão da resposta motora reflexa. É empregada quando outros métodos não são satisfatórios para realizar procedimentos odontológicos, especialmente em casos de deficiência mental, física ou enfermidades médicas. Conclui-se que, nessas situações, é essencial ter conhecimento do processo de internação do paciente, do tipo de procedimento a ser realizado e do controle pós-operatório Andrade (2015).

Antes de contemplar a anestesia geral propriamente dita, é crucial avaliar o estado físico pré-operatório do paciente, seguindo as diretrizes da Sociedade Americana de Anestesiologistas Andrade (2015).

A duração média do tratamento odontológico sob anestesia geral é de aproximadamente 6 horas, divididas entre a preparação (1 hora), o tratamento (2 a 3 horas) e as duas horas finais para a recuperação do paciente. Em muitos casos, o paciente recebe alta no mesmo dia do procedimento, contanto que sua saúde bucal e sistêmica esteja em condições ideais Andrade (2015).

4 CONCLUSÃO

A sedação consciente, que abrange não só o óxido nitroso, mas também benzodiazepínicos, é reconhecida pela sua importância na Odontologia. Essa técnica eficaz não apenas alivia o medo e a ansiedade durante os procedimentos, mas também oferece uma alternativa valiosa para pacientes odontofóbicos, inclusive crianças, visando melhorar a colaboração durante o tratamento. Além disso, sua segurança e reversibilidade, especialmente quando utilizado o óxido nitroso, são comprovadas, permitindo que os pacientes retomem suas atividades sem complicações após o encerramento da sedação. As pesquisas realizadas neste artigo destacam os benefícios da sedação consciente, incluindo o bom atendimento ao paciente, a redução do choro e do medo, o estado de alerta mantido em crianças e adultos, sinais vitais favoráveis em pacientes não cooperativos, e a capacidade dos pacientes de respirar normalmente após o tratamento. Essa abordagem, aliada ao conhecimento e habilidades dos profissionais, contribui de forma significativa para uma experiência odontológica mais tranquila e satisfatória para o paciente.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, Ana Paula; ELEUTÉIO, Adriana. Pacientes portadores de necessidades especiais: abordagem odontológica e anestesia

geral. ***Patients with special needs: dental approach and general anesthesia***, Rev. bras. odontol., v. 72, n. 66-9, ed. 1/2, 16 jun. 2015.

ASHLEY, PF; CHAUDHARY, M.; LOURENÇO-MATHARU, L. Sedação de crianças em tratamento odontológico. **A biblioteca Cochrane**, v. 2018, n. 12, 2018.

COSTA, Ana Maria; TERRA, Fábio; FREIRE, Giovana; FERREIRA, Larissa; SILVA, Tacyene. Conhecimento dos acadêmicos de odontologia sobre sedação consciente com a utilização do óxido nitroso. ***Dental students's knowledge about conscious sedation with the use of nitrous oxide***, [s. /], 10 dez. 2010.

CZLUSNIAK, GD; REHBEIN, M.; REGATTIERI, LR SEDAÇÃO CONSCIENTE COM ÓXIDO NITROSO E OXIGÊNIO (N₂O/O₂): AVALIAÇÃO CLÍNICA PELA OXIMETRIA. Publicação UEPG Ciências Biológicas e da Saúde, v. 04/03, 2007.

DE CASSIA GIANI PENICHE, A. **A ANSIEDADE E O PACIENTE CIRÚRGICO: ANÁLISE DAS VARIÁVEIS INTERVENIENTES** . Disponível em: <<https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/livredocencia/7/tde-18072007-143054/publico/TeseLDCassia.pdf>>. Acesso em: 6 dez. 2023

DE STEFANO, R. et al. Métodos de manejo do medo e da ansiedade durante tratamentos odontológicos: uma revisão sistemática de dados recentes. *Minerva estomatológica* , v. 6, 2020.

FERRARI, Mario. Considerações sobre os cursos de habilitação em sedação consciente. *Journal of Biodentistry and Biomaterials*, São Paulo, v.2, p. 31-40, set.2011/ fev.2012.

FIORILLO, L. Sedação consciente em odontologia. **Medicina (Kaunas, Lituânia)** , v. 12, pág. 778, 2019.

FIORILLO, L. Sedação consciente em odontologia. **Medicina (Kaunas, Lituânia)** , v. 12, pág. 778, 2019.

GAUJAC, Cristiano; SANTOS, Harim; GARÇÃO, Moisés; JÚNIOR, Joéliton; BRANDÃO, José; SILVA, Tarcisio. SEDAÇÃO CONSCIENTE EM ODONTOLOGIA. **CONSCIOUS SEDATION IN DENTISTRY**, [s. l.], 21 dez. 2019.

GUIMARÃES, B. D. B. et al. O CONTROLE DA ANSIEDADE NO AMBIENTE ODONTOLÓGICO. **Revista Ibero-americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 1, p. 200–210, 2023.

GUPTA, P. et al. *Evaluation of the efficacy of nitrous oxide inhalation sedation on anxiety and pain levels of patients undergoing endodontic treatment in a vital tooth: A prospective randomized controlled trial.* *Journal of conservative dentistry*. JCD, v. 22, n. 4, p. 356, 2019.

HOFFMANN, B. et al. Estratégias de manejo para pacientes adultos com ansiedade odontológica na clínica odontológica: uma revisão sistemática. *Revista odontológica australiana*, v. T1, 2022.

JANIANI, P.; GURUNATHAN, D.; NUVVULA, S. *Influence of temperament on the acceptance of two conscious sedation techniques in toddlers undergoing dental treatment: A randomised cross over trial.* *journal de la societe canadienne pour le traitement de la douleur* [Pain research & management], v. 2023, p. 1–7, 2023.

JORGE, T. G. F. Manejos para minimizar o desconforto de pacientes no consultório odontológico. 2023.

LADEWIG, V. DE M. et al. SEDAÇÃO CONSCIENTE COM ÓXIDO NITROSO NA CLÍNICA ODONTOPEDIÁTRICA. **Odontologia Clínico-Científica** , v. 2, pág. 91–96, 2016.

LADEWIG, Victor de Miranda; LADEWIG, Sandra Fausta Almeida de Miranda; SILVA, Maiara Goulart da e BOSCO, Geraldo. SEDAÇÃO

CONSCIENTE COM ÓXIDO NITROSO NA CLÍNICA ODONTOPEDIÁTRICA. *Odontol. Clín.-Cient. (Online)* [online]. 2016, vol.15, n.2, pp. 91-96. ISSN 1677-3888.

MOTERANE, M. M.; ANABUKI, A. A. COSTA, L. R. Child stress and behaviour during restorative treatment under non-pharmacological techniques and sedation: A case series. **Pesqui. bras. odontopediatria clín. integr**, p. e220041–e220041, 2023.

MULLER, T. M. et al. **Eficácia e segurança da sedação consciente com óxido nitroso no tratamento pediátrico odontológico: uma revisão de estudos clínicos**. *J. Oral Investig*, p. 88–111, 2018.

NASCIMENTO¹, Letícia; FERRACCI², Larissa; OLIVEIRA³, Marcela; VASCONCELOS⁴, Maria Eduarda; SOUZA⁵, Hana; PADILHA⁶, Gabriela. **SEDAÇÃO CONSCIENTE DO PACIENTE ODONTOLÓGICO COM ÓXIDO NITROSO**. *S*, [s. /], 22 jul. 2021.

PARANÁ. Secretaria de Estado da Saúde do Paraná. Resolução SESA nº 496/2005. **Regulamenta a Norma Técnica que estabelece condições para instalação o e funcionamento de Estabelecimentos de Assistência Odontológica, e dá providências correlatas**. Disponível em: <http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/Legislacao/estudual_resolucao/Res0496_05.pdf> Acesso em: 24 jul. 2017.

PICCIANI, BLS et al. Sedação inalatória com óxido nitroso/oxigênio: uma opção eficaz para pacientes odontofóbicos. **Revista brasileira de odontologia**, v. 1, pág. 72–75, 2014.

RODRIGUES, J. S. S. et al. Atendimento odontológico aos pacientes com transtorno do espectro autista (TEA): manejo, abordagens comportamentais e diretrizes. **E-Acadêmica**, v. 4, n. 2, p. e3142454, 2023.

SANTOS, APS et al. **Protocolo clínico para atendimento de pacientes adultos com utilização de óxido nitroso em odontologia**. Disponível em:

<<https://itpacporto.emnuvens.com.br/revista/article/download/83/76>>. Acesso em: 6 dez. 2023.

Sedação consciente no consultório odontológico: Revisão DE literatura. Disponível em: <<http://docplayer.com.br/236115815-Sedacao-consciente-no-consultorio-odontologico-revisao-de-literatura.html>>. Acesso em: 6 dez. 2023.

VIDAL, C. F. **SEDAÇÃO CONSCIENTE EM ODONTOLOGIA. *CONSCIOUS SEDATION IN DENTISTRY***. Disponível em: <<https://docplayer.com.br/amp/43083495-Sedacao-consciente-em-odontologia-conscious-sedation-in-dentistry.html>>. Acesso em: 01 dez. 2023.

¹Acadêmica do 8^a período do curso de odontologia do Centro Universitário Luterano de Palmas – CEULP/ULBRA, e-mail: wetilla@gmail.com

²Doutora em Odontologia, professora do curso de Odontologia do Centro Universitário Luterano de Palmas – CEULP/ULBRA, e-mail: tassia.s.borges@hotmail.com

³Acadêmico do 8^a período do curso de odontologia do Centro Universitário Luterano de Palmas – CEULP/ULBRA, e-mail: juniormaps19@gmail.com

⁴Doutora em Odontologia, professora do curso de Odontologia do Centro Universitário Luterano de Palmas – CEULP/ULBRA, e-mail: fernanda.villibor@ulbra.br

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo

Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente

em

revistaft.com.br/expresspediente

Venha

fazer parte de

nosso time de

revisores

também!

científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil